

A EDUCAÇÃO FÍSICA NA ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL: CONTRIBUIÇÕES PARA O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DO ESTUDANTE

Elizabete de Souza Santos Batista¹

Roberto Francisco de Carvalho²

Luana Coimbra Freitas Amaral³

¹Letras – UFT - Universidade Federal do Tocantins, elizabetebatista@professor.to.gov.br

²Pedagogia – UFT - Universidade Federal do Tocantins, rcarvalho@uft.edu.br

³Pedagogia – Fundação de Ensino Superior de Manguairinha, luana.amaral@professor.to.gov.br

DOI:10.5281/zenodo.17643760

Introdução: A Educação Física ocupa um espaço essencial no contexto da escola de tempo integral, contribuindo de forma significativa para o desenvolvimento físico, cognitivo, social e emocional dos estudantes. Mais do que uma disciplina voltada à prática esportiva, ela se configura como um campo de formação integral, favorecendo a construção de valores, a socialização e a promoção da saúde. Nesse cenário, compreender o papel da Educação Física na rotina da escola de tempo integral é fundamental para garantir práticas pedagógicas que potencializem o protagonismo estudantil e o aprendizado significativo. **Objetivos:** Este estudo tem como principal objetivo analisar a relevância da Educação Física na escola de tempo integral, destacando suas contribuições para o desenvolvimento integral do aluno. Busca também identificar práticas pedagógicas que integrem o movimento corporal às demais áreas do conhecimento, promovendo uma formação completa e coerente com os princípios da educação integral. **Metodologia:** A metodologia adotada baseou-se em uma revisão bibliográfica de estudos e documentos oficiais sobre Educação Física e educação integral. Foram consultadas plataformas acadêmicas como SCIELO e Google Acadêmico, utilizando palavras-chave como “Educação Física escolar”, “educação integral” e “formação integral do aluno”. A análise concentrou-se na identificação de abordagens pedagógicas que valorizem o corpo como expressão e construção de conhecimento. **Resultados:** Os resultados apontam que a Educação Física na escola de tempo integral desempenha um papel estratégico na formação integral do estudante, ao integrar dimensões corporais, cognitivas e afetivas. As práticas que articulam o movimento com o aprendizado interdisciplinar favorecem o desenvolvimento da autonomia, da cooperação e da consciência corporal. Observa-se ainda que o tempo ampliado de permanência na escola oferece oportunidades para diversificar experiências corporais, culturais e esportivas, fortalecendo a aprendizagem significativa e a inclusão. **Conclusão:** Conclui-se que a Educação Física na escola de tempo integral é um componente indispensável para a efetivação de uma educação verdadeiramente integral. Sua atuação vai além do ensino de esportes, configurando-se como espaço de vivência, reflexão e construção de valores. A integração entre corpo, mente e sociedade reforça a importância dessa disciplina na promoção do bem-estar e no desenvolvimento de cidadãos críticos, ativos e saudáveis.

Palavras-chave: Aprendizagem Significativa; Corpo e Movimento; Desenvolvimento Integral; Educação Física Escolar; Educação Integral; Práticas Pedagógicas.